

HIV na Terceira Idade: Determinantes sociais e desafios à saúde pública no Brasil

HIV in Old Age: Social determinants and challenges to public health in Brazil

VIH en la Tercera Edad: Determinantes sociales y desafíos para la salud pública en Brasil

DOI:

Larissa Gonçalo da Silva¹; Laís Martins e Souza¹; Bárbara Correa de Souza¹; Ana Carla dos Santos Monteiro¹; Pedro Lucas de Souza da Silva¹; Denise Turra Soares Brasil¹; Franciane Faria Soares de Lima¹; Jennifer da Silva Borges¹; Priscila Cristina Pereira de Oliveira da Silva²; Patrícia Bispo Ferreira da Silva do Nascimento¹; Simony Tavares de Mendonça¹

¹ Graduandos em Enfermagem, Universidade Estácio de Sá, Campus Nova Iguaçu, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil.

² Graduandos em Medicina, UNIGRANRIO

RESUMO: Introdução: O crescimento da incidência de HIV em idosos no Brasil evidencia uma transformação no perfil epidemiológico da infecção, demandando atenção especial dos serviços de saúde pública. Objetivo: Analisar o aumento da incidência do HIV na população idosa brasileira, com foco na faixa etária de 60 a 80 anos, identificando seus determinantes socioculturais e clínicos. Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com busca na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando os descritores "idosos", "HIV", "Brasil" e "60 a 80 anos", combinados pelo operador booleano AND. Foram incluídos estudos publicados entre 2021 e 2026, em português e inglês. Após triagem, quatro artigos compuseram a amostra final. Resultados e Discussão: Os dados evidenciam crescimento dos casos associado à baixa percepção de risco, ao uso reduzido de preservativos, à invisibilidade da sexualidade na terceira idade e às falhas na abordagem dos serviços de saúde. O diagnóstico tardio configura o principal agravante, elevando a mortalidade, sobretudo acima dos 70 anos. A terapia antirretroviral demonstrou eficácia, com sobrevida superior a 96% no primeiro ano de tratamento. Conclusão: É imprescindível fortalecer ações educativas, ampliar o diagnóstico precoce e adaptar políticas públicas às demandas específicas da população idosa frente ao HIV.

Palavras-chave: Idosos; HIV; 60 a 80 anos; Brasil; Saúde pública.

ABSTRACT: Introduction: The growing incidence of HIV among older adults in Brazil highlights a transformation in the epidemiological profile of the infection, requiring special attention from public health services. Objective: To analyze the increase in HIV incidence among the elderly Brazilian population, focusing on individuals aged 60 to 80 years, identifying its sociocultural and clinical determinants. Methodology: This is

an integrative literature review, conducted through a search in the Virtual Health Library (VHL) using the descriptors "elderly", "HIV", "Brazil", and "60 to 80 years", combined with the Boolean operator AND. Studies published between 2021 and 2026, available in Portuguese and English, were included. After screening, four articles comprised the final sample. Results and Discussion: Data indicate an increase in cases associated with low risk perception, reduced condom use, invisibility of sexuality in old age, and gaps in healthcare approaches. Late diagnosis is the main aggravating factor, increasing mortality, especially among those over 70 years old. Antiretroviral therapy showed efficacy, with survival rates exceeding 96% in the first year of treatment. Conclusion: It is essential to strengthen educational actions, expand early diagnosis, and adapt public policies to meet the specific needs of the elderly population regarding HIV.

Keywords: Elderly; HIV; 60 to 80 years; Brazil; Public health.

RESUMEN: Introducción: El creciente aumento de la incidencia del VIH en adultos mayores en Brasil evidencia una transformación en el perfil epidemiológico de la infección, exigiendo atención especial de los servicios de salud pública. Objetivo: Analizar el aumento de la incidencia del VIH en la población anciana brasileña, con foco en el grupo etario de 60 a 80 años, identificando sus determinantes socioculturales y clínicos. Metodología: Se trata de una revisión integradora de la literatura, realizada en la Biblioteca Virtual en Salud (BVS), mediante los descriptores "ancianos", "VIH", "Brasil" y "60 a 80 años", combinados con el operador booleano AND. Se incluyeron estudios publicados entre 2021 y 2026 en portugués e inglés. Tras la selección, cuatro artículos conformaron la muestra final. Resultados y Discusión: Los datos evidencian un crecimiento de los casos asociado a la baja percepción de riesgo, el escaso uso de preservativos, la invisibilidad de la sexualidad en la tercera edad y las deficiencias en los servicios de salud. El diagnóstico tardío es el principal agravante, elevando la mortalidad, especialmente en mayores de 70 años. La terapia antirretroviral mostró eficacia, con una supervivencia superior al 96% en el primer año de tratamiento. Conclusión: Es imprescindible fortalecer acciones educativas, ampliar el diagnóstico precoz y adaptar las políticas públicas a las necesidades específicas de la población anciana frente al VIH.

Palabras clave: Ancianos; VIH; 60 a 80 años; Brasil; Salud pública.

1. INTRODUÇÃO

O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) consiste em um retrovírus que acomete o sistema imunológico, com tropismo preferencial pelos linfócitos T CD4+, células fundamentais na coordenação da resposta imune, responsáveis pelo reconhecimento de antígenos e ativação de mecanismos de defesa contra agentes infecciosos. A transmissão do HIV ocorre, principalmente, por meio de relações

sexuais desprotegidas, compartilhamento de seringas e outros instrumentos perfurocortantes contaminados, bem como pela via vertical, da mãe para o recém-nascido durante a gestação, parto ou amamentação.

Embora a infecção pelo HIV ainda não possua cura definitiva, apresenta manejo terapêutico eficaz por meio da terapia antirretroviral (TARV), a qual possibilita a supressão da replicação viral. Dessa forma, indivíduos vivendo com HIV podem manter qualidade de vida e não evoluir para a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), estágio mais avançado da infecção, caracterizado por grave comprometimento da resposta imunológica e maior suscetibilidade a infecções oportunistas.

Os primeiros casos de AIDS, notificados no Brasil e em âmbito internacional a partir da década de 1980, foram predominantemente associados a grupos considerados de maior suscetibilidade, tais como homens que fazem sexo com homens (HSH), profissionais do sexo e usuários de drogas. Nesse contexto inicial da epidemia, a população idosa não era reconhecida como vulnerável e, conseqüentemente, as campanhas de prevenção direcionadas a esse grupo eram limitadas ou inexistentes. Tal lacuna pode ter contribuído para dificuldades na adesão, por parte dos idosos, às estratégias de prevenção da infecção.

Com a introdução da TARV a partir de 1987, observou-se uma ampliação significativa da expectativa de vida das pessoas vivendo com HIV. Nesse cenário, indivíduos infectados passaram a envelhecer com a doença, configurando um novo perfil epidemiológico caracterizado pelo aumento do número de pessoas idosas vivendo com AIDS. O envelhecimento populacional traz consigo a necessidade de desmistificar concepções equivocadas sobre a sexualidade na terceira idade, combatendo o estigma da inatividade sexual e propondo estratégias de prevenção voltadas à faixa etária de 60 a 80 anos.

Historicamente, o papel da mulher foi predominantemente pautado pela submissão e pela função reprodutiva, o que resultou em lacunas significativas no conhecimento biológico e sexual feminino. Essa desinformação, somada ao contexto de infertilidade associado à idade, pode levar à crença equivocada de que o uso de preservativos é desnecessário, contribuindo para o aumento de HIV nesta população.

Dados divulgados pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG, 2025) indicam que, entre 2011 e 2021, foram registrados 12.686 diagnósticos de HIV

em pessoas com 60 anos ou mais, além de 24.809 casos de AIDS e 14.773 óbitos nessa faixa etária, evidenciando a gravidade e a relevância do tema para a saúde pública.

A presente pesquisa tem como objetivo analisar o crescente aumento da incidência do HIV na população idosa no Brasil, visando compreender os determinantes socioculturais e clínicos associados a esse fenômeno e subsidiar possíveis reestruturações nas práticas de cuidado voltadas a esse grupo etário.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

O envelhecimento populacional é um fenômeno global que, no Brasil, tem se intensificado de forma acelerada. Projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que, até 2060, os idosos representarão cerca de 25% da população brasileira. Esse processo traz consigo desafios crescentes para o sistema de saúde, especialmente no que se refere às doenças crônicas e infecciosas nessa faixa etária, incluindo o HIV.

A visibilidade social da sexualidade dos idosos ainda é marcada por estigmas e tabus profundamente enraizados na cultura brasileira. A percepção social do idoso como "ser assexuado" contribui para a invisibilidade desse grupo nas políticas de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), favorecendo a disseminação do HIV sem o devido acompanhamento preventivo (Santos et al., 2022; Prigol et al., 2023).

A Terapia Antirretroviral (TARV) transformou a infecção pelo HIV em uma condição crônica e controlável. Essa mudança no paradigma clínico resultou no envelhecimento de pessoas que contraíram o vírus em fases anteriores da vida, coexistindo com a emergência de novos casos entre idosos, especialmente por transmissão heterossexual (Prigol et al., 2023). Tal cenário reforça a importância de políticas públicas adaptadas às especificidades dessa população.

Os determinantes sociais da saúde exercem papel crucial na vulnerabilidade dos idosos ao HIV. A baixa escolaridade, as desigualdades sociais, o acesso limitado aos serviços de saúde e a resistência cultural ao uso de preservativos configuram fatores que ampliam o risco de infecção e dificultam o diagnóstico precoce nessa população (Santos et al., 2022; Vicente et al., 2024).

3. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, método que permite a síntese e análise de estudos publicados sobre determinada temática, possibilitando conclusões gerais acerca de um domínio específico do conhecimento (Souza; Silva; Carvalho, 2010). A revisão integrativa foi conduzida em seis etapas: elaboração da pergunta norteadora, busca na literatura, coleta de dados, análise crítica dos estudos incluídos, discussão dos resultados e apresentação da revisão.

A pergunta norteadora que conduziu esta pesquisa foi: Quais são os determinantes socioculturais e os desafios à saúde pública associados ao crescimento da incidência do HIV em idosos no Brasil na faixa etária de 60 a 80 anos?

As buscas foram realizadas na base de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando os descritores "idosos", "HIV", "Brasil" e "60 a 80 anos", combinados pelo operador booleano AND. Foram estabelecidos os seguintes critérios de inclusão: artigos publicados entre 2021 e 2026, disponíveis integralmente em português ou inglês, que abordassem diretamente a temática proposta. Foram excluídos estudos duplicados, disponíveis apenas em espanhol e que não atendessem à pergunta norteadora.

Após a triagem dos títulos e resumos, oito estudos foram selecionados para a leitura completa, resultando em quatro artigos incluídos na amostra final, conforme apresentado na Tabela 1. Os dados foram analisados por meio de análise temática, permitindo a categorização dos achados em três eixos principais: fatores socioculturais e vulnerabilidade ao HIV; perfil sociodemográfico dos idosos vulneráveis; e evolução clínica e prognóstico. Por se tratar de um estudo bibliográfico, sem envolvimento de seres humanos, não foi necessária a submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa (Gil, 1999).

Quadro 1. Resumo dos artigos incluídos na revisão integrativa sobre HIV em idosos (60–80 anos) no Brasil, 2021–2026.

TÍTULO	MÉTODO	AUTORES	ANO
A space-time analysis of mortality in older people living with	Estudo ecológico com abordagens temporal e espacial. Análise de tendências por regressão	Souza, K. O. C. de; Santana, A. C. C.; Alves, V. N.; Ribeiro, C. J. N.; Santos, A.	2023

HIV/AIDS in the state of São Paulo, Brazil	joinpoint e análises espaciais com índice de Moran e modelo bayesiano empírico local. Período: 2010–2020.	D. dos; Gryscek, A. L. F. P. L.	
Análise temporal da incidência de HIV/aids em idosos no período de 2007 a 2020	Estudo ecológico de séries temporais dos novos casos notificados de HIV/aids em pessoas com 60 anos ou mais, residentes no estado da Bahia, Região Nordeste e Brasil.	Santos, T. C.; Andrade, A. C. S.; Viana, Í. G.; Silva, R. M. A.; Bezerra, V. M.	2022
Perfil epidemiológico de idosos com síndrome da imunodeficiência humana no Sul do Brasil	Estudo epidemiológico descritivo e retrospectivo com dados secundários das bases SINAN, SISCEEL e SIM/DATASUS. Objetivo: analisar a progressão da prevalência de AIDS entre idosos.	Prigol, A. C.; De Cesareo, D.; Dos Santos, E. L.; Begnini, M.; De Souza, A. P.	2023
Survival of elderly people living with the human immunodeficiency virus in a municipality in Northeast Brazil: a retrospective cohort, 2006-2021	Coorte retrospectivo de idosos com acompanhamento iniciado entre 2006 e 2021. Utilização da análise de sobrevivência de Kaplan-Meier e modelo de Cox com IC 95%.	Vicente, J. D. S.; Bonfim, C. V.; Barbosa, J. M. V.; Silva, V. L.; Ceballos, A. G. C.; Miranda, G. M. D.	2024

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A análise dos quatro artigos selecionados permitiu identificar três eixos temáticos centrais: os fatores socioculturais e a vulnerabilidade ao HIV em idosos; o perfil sociodemográfico dessa população; e a evolução clínica e o prognóstico da infecção nessa faixa etária.

4.1 Fatores Socioculturais e Vulnerabilidade ao HIV em Idosos

4.1.1 Invisibilidade da Sexualidade na Terceira Idade

Segundo Santos et al. (2022) e Prigol et al. (2023), a sociedade e os profissionais de saúde ainda percebem o idoso como um "ser assexuado". Essa visão contribui diretamente para a ausência de orientações sobre sexualidade e prevenção, além da não solicitação do teste de HIV durante consultas de rotina. Tal realidade favorece o diagnóstico tardio e amplia a vulnerabilidade dessa população às ISTs.

A análise conjunta dos estudos evidencia que o aumento de casos de HIV em idosos no Brasil está inserido em um contexto de transição epidemiológica e envelhecimento populacional. Ambos os estudos apontam que a maior concentração de casos ocorre na faixa etária de 60 a 69 anos, caracterizando esse grupo como o mais vulnerável dentro da população idosa. A negligência social e institucional favorece a progressão silenciosa da infecção, reforçando a necessidade de ruptura com esse paradigma.

4.1.2 Resistência ao Uso do Preservativo

A predominância masculina entre os casos identificados, segundo Santos et al. (2022), pode estar relacionada a fatores comportamentais, como menor adesão ao uso de preservativos e menor procura por serviços de saúde. Prigol et al. (2023) e Vicente et al. (2024) apontam que muitos idosos pertencem a uma geração em que o preservativo era associado apenas à prevenção da gravidez ou à prostituição. Dessa forma, existe maior dificuldade na adesão ao seu uso, principalmente em relações estáveis, nas quais prevalece a ideia de confiança no parceiro e ausência de risco de infecção.

4.1.3 Impacto dos Medicamentos para Disfunção Erétil

Santos et al. (2022) destacam que os medicamentos utilizados para disfunção erétil contribuíram para o prolongamento da vida sexual ativa da população idosa. Entretanto, as campanhas de prevenção e educação em saúde não acompanharam

essa mudança no comportamento sexual, resultando em aumento da exposição ao HIV sem a devida conscientização preventiva. Esse descompasso entre a ampliação da atividade sexual e a ausência de estratégias preventivas adequadas configura uma lacuna importante nas políticas de saúde voltadas a esse grupo.

4.2 Perfil Sociodemográfico dos Idosos Vulneráveis ao HIV

4.2.1 Escolaridade e Acesso à Informação

A baixa escolaridade destaca-se como fator relevante em ambos os estudos (Prigol et al., 2023; Santos et al., 2022). Esse elemento está associado à limitação no acesso à informação e à dificuldade de compreensão sobre medidas preventivas, evidenciando a relação entre vulnerabilidade social e risco de infecção pelo HIV. A limitação do conhecimento favorece práticas sexuais desprotegidas e dificulta o reconhecimento precoce dos sinais e sintomas da infecção.

4.2.2 Via de Transmissão

Há consenso entre os autores de que a transmissão heterossexual representa a principal forma de contágio entre idosos, configurando o processo denominado "heterossexualização" da epidemia (Prigol et al., 2023; Santos et al., 2022). Esse dado evidencia a necessidade de ampliar as discussões sobre sexualidade na terceira idade, rompendo com a ideia de que apenas grupos tradicionalmente considerados de risco estão suscetíveis ao HIV, e ressaltando a importância do comportamento sexual na dinâmica da infecção.

4.2.3 Desigualdades Sociais e Raciais

Prigol et al. (2023) identificaram predominância de pessoas brancas entre os idosos acometidos na região Sul do Brasil, com 1.459 casos registrados entre 2017 e 2021. Em contrapartida, Santos et al. (2022), Vicente et al. (2024) e Souza et al. (2023) observaram maior prevalência da população negra nas regiões Nordeste e Sudeste, evidenciando a influência das desigualdades sociais e do acesso desigual aos serviços

de saúde na distribuição da infecção. Essa heterogeneidade regional reforça a necessidade de políticas públicas sensíveis às especificidades de cada contexto.

4.3 Evolução Clínica e Prognóstico

4.3.1 Efetividade da Terapia Antirretroviral

Vicente et al. (2024) apresentam resultados positivos relacionados à TARV, demonstrando que a probabilidade de sobrevivência no primeiro ano após o início do tratamento é superior a 96%. Contudo, os autores ressaltam que a hospitalização constitui importante fator preditor de mortalidade nessa população. Destaca-se que o aumento de casos em idosos também está relacionado à maior sobrevida proporcionada pela TARV, permitindo que indivíduos infectados em idades mais jovens alcancem a terceira idade (Prigol et al., 2023), configurando a cronificação da doença.

4.3.2 Diagnóstico Tardio como Principal Agravante

Souza et al. (2023) e Vicente et al. (2024) evidenciam que o maior problema relacionado ao HIV em idosos não é apenas a infecção viral em si, mas, sobretudo, a demora no diagnóstico. Frequentemente, a descoberta da doença ocorre somente após o aparecimento de infecções oportunistas e agravamentos clínicos, contribuindo para o aumento da mortalidade, sobretudo entre idosos acima de 70 anos.

Em relação à tendência temporal, Santos et al. (2022) identificaram estabilidade na incidência geral no Brasil, mas crescimento significativo na região Nordeste e no estado da Bahia. Já Prigol et al. (2023) observaram aumento progressivo dos casos até 2019, seguido de redução nos anos subsequentes, possivelmente relacionada à subnotificação decorrente da pandemia de COVID-19, que impactou o acesso aos serviços de saúde e a realização de testes diagnósticos.

5. CONCLUSÃO

A síntese dos achados evidencia que o aumento de casos de HIV em idosos no Brasil não é um evento isolado, mas resultado de transformações demográficas, sociais e epidemiológicas. O predomínio de casos em homens, com baixa escolaridade e transmissão heterossexual, revela um perfil consistente e reforça a influência de fatores comportamentais e sociais na dinâmica da infecção.

Soma-se a isso o impacto dos tabus relacionados à sexualidade na terceira idade e a insuficiência de estratégias preventivas direcionadas, que contribuem para a invisibilidade desse grupo e para o diagnóstico tardio. Além disso, a ampliação da sobrevida com a TARV evidencia a cronificação da doença, coexistindo com novas infecções. Diante desse cenário, torna-se imprescindível o fortalecimento de políticas públicas, ações educativas e abordagens em saúde que considerem as especificidades da população idosa, promovendo prevenção, diagnóstico precoce e cuidado integral. Ressalta-se, ainda, a necessidade de maior produção científica e ampliação do debate social sobre o tema, diante da ainda limitada disponibilidade de estudos específicos, o que dificulta a compreensão mais aprofundada desta problemática e o desenvolvimento de intervenções eficazes.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. HIV/Aids. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/aids-hiv>. Acesso em: 10 mai. 2026.

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 1999.

PRIGOL, A. C. *et al.* Perfil epidemiológico de idosos com síndrome da imunodeficiência humana no Sul do Brasil. Estudos Interdisciplinares sobre o Envelhecimento, Porto Alegre, v. 28, e126476, 2023. DOI: 10.22456/2316-2171.126476.

SANTOS, T. C. *et al.* Análise temporal da incidência de HIV/aids em idosos no período de 2007 a 2020. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, v. 24, n. 5, e220005, 2022. DOI: 10.1590/1981-22562021024.220005.pt.

SBGG – SOCIEDADE BRASILEIRA DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA. HIV e AIDS na Terceira Idade. Disponível em: <https://sbgg.org.br>. Acesso em: 10 mai. 2026.

SOUZA, K. O. C. *et al.* Uma análise espaço-temporal da mortalidade em pessoas idosas que vivem com HIV/AIDS no estado de São Paulo, Brasil. *Revista Brasileira de Epidemiologia*, São Paulo, v. 26, e230035, 2023. DOI: 10.1590/1980-549720230035.

SOUZA, M. T. de; SILVA, M. D. da; CARVALHO, R. de. Revisão integrativa: o que é e como fazer. *Einstein*, São Paulo, v. 8, n. 1, p. 102-106, 2010. DOI: 10.1590/S1679-45082010RW1134.

VICENTE, J. D. S. *et al.* Survival of elderly people living with the human immunodeficiency virus in a municipality in Northeast Brazil: a retrospective cohort, 2006-2021. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, Brasília, v. 34, e20240071, 2024. DOI: 10.1590/S2237-96222025v34e20240071.en.